

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIGA IMPORT QILINGAN MONBELYARD ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGI

¹Ilyasova Jamila Tajibaevna, ²Amirov Shavkat Kuzibayevich

¹tayanch doktorant, Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti;

²q.x.f.n., professor, ilmiy rahbar, Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904801>

Annotasiya. Maqolada, Qoraqalpog‘istonga Frantsiyadan import qilingan monbelyard zotli sigirlarning dastlabki birinchi va ikkinchi laktatsiyasi davridagi sut mahsuldorlik ko‘rsatkichlari haqida ma‘lumotlar berilgan. Turli fasllarda keltirilgan va birinchi marta tuqqan sigirlarning sut mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini, kuz faslida keltirilgan II-guruhdagi sigirlar qoramollarning sut mahsuldorlik ko‘rsatkichlari, bahor faslida keltirilgan (I-guruhga) nisbatan ustunligi aniqlanib, sut sog‘imi, sutdagi yog‘ miqdori va chiqimi, sut oqsili miqdori va chiqimi bo‘yicha tegishli: 213,8 kg; 0,05 %; 11,0 kg; 0,01 % va 7,7 kg ustunlikda kechgan. Sigirlarning tirik vaznida katta farqlar kuzatilmadi bu 8,7 kg ni yoki 1,7 % ni tashkil etgan. Bu tendentsiya a II-laktatsiyada ham davom etib, sog‘ilgan sutni o‘rtacha yog‘liligi va oqsili tajriba guruhidagi sigirlarda 3,92 va 3,47 % ni tashkil etgan holda, birinchi (nazorat) guruhdagi tengqurlaridan tegishli 0,04 va 0,04 % ga ustunlik qilgan. Sut yog‘i va sut oqsili chiqimi esa, ikkinchi guruhdagi sigirlarda tegishli ravishda 12,5 kg yoki 7,5 % va 11,4 kg yoki 7,7 % ustunlik sezilgan.

Kalit so‘zlar. “Qo‘ng‘iroq Mexri”, Monbelyard, laktatsiya, sut mahsuldorlik, sut yog‘i, sut oqsili, sut yog‘i chiqimi, sut oqsili chiqimi, tirik vazn, sutdorlik koeffitsienti, yil fasllari va hokazo.

Аннотация. В статье приведены данные по изучению молочной продуктивности коров монбельярдской породы за первую и вторую лактации, импортированных в Каракалпакстан из Франции. Установлено, что молочная продуктивность коров, завезенных в осенний период (2-группа) выше чем коров, завезенных весной (1-группа) по удою, жирности молока, выходу молочного жира, содержанию белка и выходу молочного белка на 213.8 кг; 0,05 %; 11.0 кг; 0,01%; и 7,7 кг соответственно. По живой массе подопытных коров значительных различий не отмечены, что составило 8,7 кг или 1,7%. Такая тенденция сохранилась и во 2-лактации: жирность молока и содержание белка в молоке составили 3,92 и 3,47 %%, что выше на 0,04 и 0,04 % соответственно по сравнению со сверстницами первой (контрольной) группы. Выход молочного жира и молочного белка за лактации у подопытных коров также были больше на 12,5 кг (7,5%) и 11,4 кг (7,7%) соответственно.

Abstract. The article provides information on the milk productivity indicators of Montbeliard cows imported from France to Karakalpakstan during the first and second lactation period. The indicators of milk productivity of cows introduced in different seasons and the first calving were determined, the indicators of milk productivity of cows of the II group introduced in the autumn season compared to (group I) introduced in the spring season, and the milk yield, the amount and output of milk fat, the amount and output of milk protein were determined. respectively: 213.8 kg; 0.05%; 11.0 kg; 0.01 % and 7.7 kg dominated. There were no significant

differences in the live weight of cows, which was 8.7 kg or 1.7%. This trend continued in the II-lactation, and the average milk fat and protein content of cows in the experimental group was 3.92 and 3.47%, respectively, and it was 0.04 and 0.04% higher than that of the first (control) group. . As for milk fat and milk protein yield, 12.5 kg or 7.5% and 11.4 kg or 7.7% superiority was noticed in the cows of the second group, respectively.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasi hududiga so‘nggi 10 yil davomida Evropaning turli davlatlaridan yuqori mahsuldorlik potentsiyaliga ega juda ko‘p qoramol zotlari keltirildi va bu tadbir davom etmoqda.

Monbelyard zotli qoramollar esa ularni eng yoshi desak bo‘ladi yoki ularni keltirilib boshlanganiga 3-5 yil bo‘ldi xolos.

Ushbu zotning biologik, xo‘jalik foydali belgilarini, yangi tabiiy iqlim sharoitiga moslashish xususiyatlarini o‘rganish, ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

“Qo‘ng‘irotbody Mexri” fermer xo‘jaligiga 2020-2021 yillar davomida Frantsiyadan 65 bosh monbelyard zotli g‘unajinlar olib kelingan. Monbelyard zotli qoramollar qisqa davrda nisbatan yaxshi ko‘rsatkichlarga erishganligi bois, yana 120 bosh keltirilib, usha vaqtda umumiy soni 185 boshni tashkil etgan [3; p.1094].

[1;432-b] ta’kidlashicha monbelyard zotli sharoitga talabchan emas, sutga go‘shiti yuqori sifatli, sog‘ish jadallik, pushtdor va xo‘jalikda foydalanish muddati uzoq, gavdasini kattaligi ichki organlarning rivojlanganligidan dalolat beradi. Frantsiyada tog‘li Fransh-Konte xududida foydalaniladi, u yerda ushbu zotli qoramollar 95% ni tashkil qiladi. Monbelyard zotli sigirlardan sutdan tayyorlangan pishloqlar Fransh-Konte hududi pishloqlar turiga kiritilishi shart qilib belgilangan

[2; 84-86-b] fikricha ushbu zotga qiziqish yuqoriligiga sabab, turli iqlim sharoitiga moslashish xususiyati bilan birga, ko‘p miqdorda dag‘al ozuqalarni iste‘mol qilishi bilan ajralib turadi.

Demak, sigirlar yangi iqlim sharoitiga kelganidan so‘ng ularni organizmida ma’lum o‘zgarishlar kechadi, bu ularning yangi iqlim sharoitga moslashishiga majbur etadi. Ularda keskin salbiy uzgarishlarni oldini olish uchun avvalambor, maqsadga muvofiq oziqlantirish va saqlash sharoitini yaratib berish talab qilinadi. Moslashib borishini aniqlashda sut mahsuldorligini o‘rganish muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi. Qo‘ng‘irotbody Mexri” fermer xo‘jaligiga turli fasllarda keltirilgan monbelyarda zotli qoramollarning dastlabki laktatsiyalardagi sut mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini o‘rganish, tahlil va xulosalar qilish.

Tadqiqot obyekti va o‘rganish uslubi. “Qo‘ng‘irotbody Mexri” fermer xo‘jaligi va undagi monbelyard zotli sigirlar. I-guruhga bahor faslida, II-guruhga kuz faslida keltirilgan har guruhda 15 bosh qoramollarning mahsuldorligi o‘rganildi. Sigirlarning kelib chiqishi to‘g‘risidagi ma’lumotlar Mol-2 kartochkachidan, laktatsiyadagi sut mahsuldorligi xo‘jalikda o‘tkazilgan nazorat sog‘imi, sutining tarkibidagi yog‘ va oqsil miqdorlari, sigirlarning sut mahsuldorligini qayd qilish jurnalidan olindi. Sut yog‘i, oqsili chiqimi, 4 % li yog‘li sut miqdori, sutdorlik koeffitsienti maxsus hisoblash formulalari asosida aniqlandi.

Tadqiqiy va tahliliy natijalar. Qoraqalpog‘iston Respublikasining iqlim sharoiti qishda sovuq yozda esa uta issiq bo‘lishi bilan ajralib turadi. Qoramollarning biologik xususiyatlariga asoslanadigan bo‘lsak, ular issiqqa nisbatan sovuqqa bardoshli bo‘ladi. Issiq haroratda uzini yomon his qiladi, oziqa iste‘molini kamaytiradi natijada mahsuldorlik ham pasayadi. Issiq ob-

havoga moslashishi qiyin kechadi. Ma’lumki xorijdan keltirilayotgan qoramollar asosan g’o’najinlardan (bo’g’ozligi 4-6 oy) iborat bo’ladi. Bu davrda ularga qo’pol qilib aytadigan bo’lsak, komfort sharoit yaratish kerak. Chunki ular, yangi sharoitga moslashishi bilan bo’g’ozlikning eng mas’uliyatli davrini boshdan kechirayotgan bo’ladi. Ular keltirilgandan so’ng 3-5 oy utgandan so’ng tug’ishi zarur bo’ladi. To’g’ish davri issiq fasllarga to’g’ri kelishi uchinchi muammoni keltirib chiqaradi. Biz mana shu oqibatlarni mahsuldorlikka ta’sirini o’rganish maqsadida tajribaga tanlangan sigirlarning ma’lumotlari asosida tahlillarini o’tkazdik.

“Qo’ng’iroq Mexri” fermer xo’jaligiga monbelyard zotli g’o’najinlar yilning turli fasllarida aniqrog’i bahor va kuz fasllarida keltirilgan.

1-jadval

**Monbelyard zotli turli fasllarda keltirilgan sigirlarning
 I-laktatsiyadagi sut mahsuldorlik ko’rsatkichlari, (n-15) $\bar{X} \pm S_x$**

Ko’rsatkichlar	I guruh (nazorat)		II guruh (tajriba)	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv, %	$\bar{X} \pm S_x$	Cv, %
Sog’ilgan kunlar soni, kun	310		307	
Laktatsiyadagi sog’ilgan sut, kg	4104,9±62,22	5,87	4318,7±64,38*	5,77
Sutdagi yog’ miqdori, %	3,93±0,02	1,56	3,98±0,02	1,54
Sutdagi oqsil miqdori, %	3,44±0,02	2,26	3,45±0,02	1,67
Sut yog’i chiqimi, kg	161,3±2,49	5,99	172,3±2,42	5,44
Sut oqsil chiqimi, kg	141,2±2,31	6,35	148,9±2,40	6,15
4%-li sut miqdori, kg	4033,5±62,34	5,99	4307,4±60,50*	5,44
Tirik vazn, kg	501,8±2,02	1,56	510,5±1,64	1,25
Sutdorlik koeffisienti	818,1±12,39	5,87	845,9±11,68	5,35

Eslatma: *P<0,01

Turli fasllarda keltirilgan va birinchi marta tuqqan sigirlarning sut mahsuldorlik ko’rsatkichlarini tahlili shuni ko’rsatmoqdaki, kuz faslida keltirilgan II-guruhdagi sigirlar qoramollarning sut mahsuldorlik ko’rsatkichlari, bahor faslida keltirilgan (I-guruhga) nisbatan ustunlik qildi. Bu ko’rsatkich sut sog’imi, sutdagi yog’ miqdori va chiqimi, sut oqsili miqdori va chiqimi bo’yicha tegishli: 213,8 kg (P<0,01); 0,05 %; 11,0 kg: 0,01 % va 7,7 kg ustunlikda kechgan. Sigirlarning tirik vaznida katta farqlar kuzatilmadi bu 8,7 kg ni yoki 1,7 % ni tashkil etdi.

Shunday farqlar kuzatilsada, xo’jalikda sigirlarga maqsadga muvofiq sharoit yaratilganligi sababli, ular birinchi laktatsiyada yaxshigina mahsuldorlikni namoyon etgan.

Biz sigirlarning moslashish xususiyatlarini yanada o’rganib borish maqsadida, sigirlarning ikkinchi laktatsiyasidagi sut mahsuldorlik ko’rsatkichlarini ham tahlil qildik.

Sigirlarning ikkinchi laktatsiyasidagi sut mahsuldorlikni o’rganish natijalari quyidagi 2-jadvalda keltirildi. Laktatsiya davri davomiyligi ikkinchi laktatsiyadagi sigirlarda sut mahsuldorlik ko’rsatkichlari me’yor darajasiga yaqinlashganligini ko’rishimiz mumkin. Bu sigirlarning mavjud sharoitga moslashib borishidan dalolat beradi. Sigirlarning yoshini ortib borishi bilan ularning sut mahsuldorligi ma’lum darajada ortgan. Buni qonuniyat doirasida kechgan deb xulosa qilish mumkin. Birinchi guruhda sigirlar laktatsiyasi davomida birinchi laktatsiyasiga nisbatan sut miqdorini 169,8 kg yoki 4,13 % ga oshirgan. Ikkinchi guruhda bu ko’rsatkich 230 kg yoki 5,5 % ni tashkil etgan.

2-jadval

Sigirlarning II-laktatsiyadagi sut mahsuldorlik ko‘rsatkichlari, (n-15) $\bar{X} \pm S_x$

Ko‘rsatkichlar	I guruh (nazorat)		II guruh (tajriba)	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv, %	$\bar{X} \pm S_x$	Cv, %
Sog‘ilgan kunlar soni, kun	308		306	
Laktatsiyadagi sog‘ilgan sut, kg	4274,7 \pm 48,67	4,41	4548,7 \pm 50,49**	4,30
Sutdagi yog‘ miqdori, %	3,88 \pm 0,02	1,54	3,92 \pm 0,02	1,49
Sutdagi oqsil miqdori, %	3,43 \pm 0,02	1,45	3,47 \pm 0,01	1,17
Sut yog‘i chiqimi, kg	165,8 \pm 1,71	3,99	178,3 \pm 2,01***	4,37
Sut oqsil chiqimi, kg	146,6 \pm 1,79	4,72	158,0 \pm 1,76**	4,32
4%-li sut miqdori, kg	4144,6 \pm 42,73	3,99	4455,9 \pm 50,23***	4,37
Tirik vazn, kg	543,3 \pm 4,33	3,08	547,7 \pm 3,12	2,21
Sutdorlik koeffisienti	786,8 \pm 9,91	4,87	831,0 \pm 11,22*	5,23

Eslatma: *P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001

Xo‘jalikdagi o‘rganilgan ma‘lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, tajriba guruhidagi sigirlar ikkinchi laktatsiyasida ham sut mahsuldorlikni yuqori namayon etgan. Sut yog‘i va oqsili chiqimi bo‘yicha ham ikkinchi laktatsiyada har ikkala guruhda birinchi laktatsiyasiga nisbatan birinchi guruhda tegishli 4,5 va 5,4 kg hamda 5,9 va 9,1 kg ga yuqori bo‘ldi.

Ikkinchi guruhdagi sigirlar birinchi guruhdagi sigirlarning ikkinchi laktatsiyasida bergan sut miqdori bo‘yicha ham ustunlik qilganini ko‘rishimiz mumkin. Bunda farq 274,3 kg yoki 6,4 % ni tashkil etdi (P<0,01).

Laktatsiyada sog‘ilgan sutni o‘rtacha yog‘iligi va oqsili tajriba guruhidagi sigirlarda 3,92 va 3,47 % ni tashkil etgan holda, birinchi (nazorat) guruhdagi tengqurlaridan tegishli 0,04 va 0,04 % ga ustunlik qilgan. Bu ko‘rsatkichlar sut yog‘i va sut oqsili chiqimi darajasiga bevosita ta‘sir etib, ikkinchi guruhdagi sigirlarda tegishli ravishda 12,5 kg yoki 7,5 % va 11,4 kg yoki 7,7 % ustunlik sezilgan (P<0,001;P<0,01). Tirik vazn ko‘rsatkichlari har ikkala guruhdagi sigirlarda oshgan. Ikkinchi laktatsiyasida sigirlarning tirik vazni birinchi laktatsiyasidagiga nisbatan birinchi guruhda 41,5 kg yoki 8,2 % ga , ikkinchi guruhda esa 37,2 kg yoki 7,3 % ga og‘ir bo‘lgan. Bu ko‘rsatkich bo‘yicha ikkinchi laktatsiyada tajriba va nazorat guruhlari o‘rtsida katta farq sezilmadi yoki 4,4 kg yoki 0,8 % ni tashkil etdi. Sutdorlik koeffisienti bo‘yicha ham ustunlik kuz faslida keltirilgan sigirlarda kuzatilib, farq 44,2 kg yoki 5,6 % ni ko‘rsatgan (P<0,05).

Har ikkala guruhdagi sigirlar sutining tarkibidagi yog‘ va oqsil foizi miqdorlarida keskin o‘zgarish kuzatilmadi shuningdek, laktatsiyalar kesimida ham shunday natijalar qayd etilgan. Bu monbelyard zotida ushbu belgilar bo‘yicha uzoq vaqt seleksiya ishlari olib borilganligidan dalolat beradi.

XULOSA

Qoraqalpog‘iston Respublikasiga turli fasl ya‘ni bahor va kuz faslida keltirilgan sigirlarga xo‘jalikda imkoniyat darajasida sharoit yaratib berilganligi bois, birinchi va ikkinchi laktatsiyasi davomida sut mahsuldorlikni yaxshi namoyon etgan. Bu sigirlarning mavjud iqlim sharoitiga moslashib borayotganligidan dalolat beradi.

Shunday bo‘lsada, kuz faslida keltirilgan sigirlar bahor faslida keltirilgan tengqo‘rlariga nisbatan birinchi laktatsiyasida 213,8 kg yoki 5,2 %, ikkinchi laktatsiyasida esa 274,3 kg yoki 6,4 % yuqori ko‘rsatkichni namoyon qilgan bu, yog‘ va oqsil chiqimi ko‘rsatkichlariga bevosita ta‘sir etib, ikkinchi guruhdagi sigirlarni ustunlikda kechganligini ta‘minlagan.

Kuz faslida keltirilgan sigirlar xo‘jalikda qish va bahor fasllarida mavjud sharoitga moslashib borganligi bois, sut mahsuldorlikni yuqori namoyon etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Костомахин, Н. М. Скотоводство : учебник для вузов / Н. М. Костомахин,. - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 2009. - 432 с.
2. Пронина, А.В. Дегустационная характеристика твердых сычужных сыров и ее зависимость от качества исходного сырья / А.В. Пронина, Е.А.Пронина, С.Н. Семенов // Труды кубанского государственного аграрного университета. - 2014.- №6. – С. 84-86.
3. Пуясова Jamila Tajibaevna, Amirov Shavkat Kuzibayevich, Eshmuratova Suluxan Tulegenovna. Qoraqalqalpog‘istonda import qilingan monbelyard zotli qoramollardan samarali foydalanish. Eurasian journal of academic research Tashkent ISSN 2181-2020 P 1094